

SHOIR TILAK JO`RA IJODIDA LIRIK QAHRAMON VA TABIAT TASVIRI UYG`UNLIGI

Giyazova Shahnoza Kamolovna

BuxDU magistranti,

Buxoro Prezident maktabi o`qituvchisi

giyazovashahnoza@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10565781>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada shoir Tilak Jo`ra ijodining o`ziga xos xususiyatlari, ifoda uslublari, lirik qahramon holatining tabiat bilan uyg`unligi haqida fikr yuritiladi. Ijodkorning badiiy mahorati, tasviriy vositalardan foydalanishdagi ijodiy kashfiyotlari she`riy parchalar orqali tahlil qilingan. Tilak Jo`ra ijodining mavzu jihatdan rang-barangligi, sodda va xalqonaligi yoritilgan.

Kalit so`zlar: tashbeh, lirik qahramon, tabiat tasviri, bug`doy boshog`i, ona, shamol, umid, hayotsevarlik, daryo, sahro, umr, badiiy mahorat.

Adabiyot – inson qalbi va ruhini ziynatlovchi xazinadir. Har qaysi soha vakili borki, albatta, she`riyatga, badiiy so`z qudratiga ehtiyoj sezadi. Chunki adabiyot ezgu fikrlar, nozik kechinmalar, ulug` insoniy fazilatlarni tarannum etibgina qolmay, tafakkurni o`stiruvchi, insonga kuch va iroda bag`ishlovchi, yuksak maqsadlarga erishish yo`lida ishonch va qat`iyat tuyg`ularini shakllantiradigan mo`jizaviy kuchga egadir. Shuning uchun ham adabiyotning muhim vazifalaridan biri – insonni o`zligini tanishga undash, yosh avlodni milliy qadriyatlarga sadoqat va hurmat ruhida tarbiyalash, har bir kitobxonga ma`naviy ozuqa berish.

“O`zbek sanduvochi” deya tanilgan shoir Tilak Jo`ra ijodi mana shunday maqsadni o`zida yetarlicha ifodalay olgan adabiyot xazinasining noyob javohiridir. Uning lirikasi faxr, iftixor, vatanparvarlik kabi tuyg`ularga boy va mavzu ko`lami rang-barang, shu bilan birga qaynab turgan buloqdek hayotsevarlik nafasi ufurib turibdi. Biz bu chashmadan suv ichganimizda ruhimizda, qalbimizda ajib bir qoniqishni tuyamiz. Ijodkor borki, har qanday holatda ham – qalbi quvonchga to`lganda yoki tushkinlik, g`am-g`ussa dilini vayron qilganda ham tabiatga murojaat qiladi, undan hamdardlik kutadi. Xuddi shu manzara, ya`ni tabiat va inson ruhiy holati uyg`unligi Tilak Jo`ra ijodida ham mohir rassomning ishiday yorqin ko`zga tashlanadi. Iste`dodli shoirning ayrim she`rlarida nozik tuyg`ularni ifodalashda tabiatga murojaat qilganiga guvoh bo`lsak, ba`zan tabiat hodisalarining aniq tasvirini yaratishda insonlarga xos xususiyatlardan foydalanganini kuzatishimiz mumkin.

Daryoday mavjlanib kechadi umrim
Balig`i, qayig`i, to`lqini bilan.
Sahroday tashlanib kechadi umrim
Bo`roni, armoni, chaqini bilan.
Men kechib o`tarman oqin dunyoni
Dunyodek rang-barang hislarim bilan.

Ushbu she`rda shoirning yuksak maqsadlar sari ildam borayotgan davrlari mavjlangan daryoga, qiyinchilik va to`siqlarga duch kelgan kezlari esa bo`ronli sahroga qiyos etilgan. Har qanday holatda ham – quvonchli voqealar hukmron bo`lgan kunlarda ham, qayg`u nazar tashlagan paytlarda ham - umr oqar daryo kabi o`tkinchidir. Bu she`rda insonning qalb kechinmalari oydinlashishida sahro, daryo, bo`ron xizmat qilgan bo`lsa, quyidagi parchada esa shamolning yorqin tasvirini berishda insonga xos xususiyatlar vositachi vazifasini o`taydi.

O`z etagin o`zi yopolmay,
Qish kunlari sarsondir shamol.
Dardlariga hamdard topolmay,
Qish kunlari hayrondir shamol.
Yaproqlar-la qurolmay bazm,
Jilg`alar-la aytolmay qo`shiq.
Alamidan shamol qolar jim,
U jimlikka chidolmas ortiq.

She`rdagi “etagini yopmoq”, “sarson bo`lmoq”, “hamdard topmoq”, “hayron qolmoq”, “bazm qurmoq”, “qo`shiq aytmoq”, “jim qolmoq”, jimlikka chidolmaslik” kabi odamiy harakatlarning shamol(narsa-predmet)ga ko`chirilganligi tasvirni yorqin va jonli ifodalanishini, lirik qahramonga – shamolga nisbatan kitobxonda achinish hissining paydo bo`lishini ta`minlagan.

Tilak Jo`raning yana bir turkum she`rlarida hayotsevarlik nafasi ufurib turadi. Shoir hayotni alqash uchun mo`jizaviy narsa qidirmay, atrofidagi bor narsalardan zavqlanadi. Aslida ham, dunyoni boricha sevish, har bir narsadan, hattoki oddiygina giyohdan, maysadan ham go`zallikni topa olish, buni so`z orqali ko`rsatish keng tasavvur va yuksak badiiy mahorat mevasidir:

Dunyoni dunyoligicha sevaman,
Sevaman:
Ne-ne xayol boshida,

Nevarasi qoshida
Bug`doy boshog`iday chayqalib,
Bug`doy boshog`iga suqlangan
Bug`doy boshog`iga.
Kenjatoy chirog`iga suyangan
Onamning
Qari umidlarini.....

Shugina satrlarning o`ziyoq bizga bir olam tasavvur taqdim etadi. Avvalo, bug`doy boshog`i tasviri insonni o`ziga maftun etadigan jozibasi borligi, onasiga o`xshaydigan xususiyati bilan muallifga qadrdonligi kuzatiladi. "Onamning qari umidlari" tashbehi esa she`riyatimizda umid tuyg`usiga berilgan yangi sifatlash bo`lib, har bir onaning o`z farzandi kamolida ko`rishni xohlagan orzu-istaklari azaliy va so`nmasligiga ishora qilgan. Hech bir inson onadek farzandini buyuk ishonch va e`tiqod bilan suymaydi. Yillar o`tib shu umid va ishonch nevaraga ko`chganda qariydi, lekin shunda ham hayot go`zal va jozibali. Umid borki, inson yashashida mazmun bor. Yana bu she`r da "tong bag`rida tongdayin go`zal qishloq qizi", "qishloqdagi tengdoshimning qoraygan yuzlarini", "qizcha qo`g`irchoqqa alla aytishini", "yomg`ir yog`ishini", "qo`shni ayol sigir sog`ishini" kabi tasvirlar uchraydiki, dunyoni lol qoldirgan kashfiyotlar, olamshumul voqealardan ko`ra kundalik hayotimizdagi har bir kun, lahza bebaho, uning qadrini bilib yashashimiz kerakligiga ishora qiladi.

Tilak Jo`ra she`riyat chamani shu qadar rang-barangki, yana bir boshqa she`rida shu umid tuyg`usining yangicha holatiga, go`yoki u ham bir insondek o`sib-ulg`ayganiga guvoh bo`lamiz:

Umidlarning etagiga osildim
O`n yettining pishiqchiligida,
Umidlarim tomchi edi
Daryolandilar,
Kurtak edi, chinorlandilar
Yigirmaning pishiqchiligida.
Umidlarim bir go`zalning qora xoliga
Bo`yalmoq bo`ldilar.
Bo`yaldilar
Yigirma ikkining pishiqchiligida.
Hamon oftobning og`ushida,

Ezgulikning tovushida
Umidlarga osilib yashayman
Yigirma beshning pishiqchiligida.

Ushbu she'rdagi "daryolandilar", "chinorlandilar" so'zlari shoirning ijodiy kashfiyoti bo'lib, o'zida badiiy so'z qudratini, poetikaning nozik qirralarini namoyon etgan. Inson qalbidagi umid kechinmasi lirik qahramon darajasiga ko'tarilib, go'yoki u ham insondek tug'iladi, ulg'ayadi, kuchga to'lib boradi, sevgi ummonida mavjlanadi. Shoir so'zlarni shu darajada mahorat bilan qo'llaydiki, yaratilgan jonli tasavvur kitobxonni o'ziga mahliyo qiladi, qalbida iliqlik baxsh etadi. She'riyatimizda ijodkor ahlining tabiatga murojaat qilishi an'ana, lekin lirik qahramon bilan atrof muhitning, olamning bir-biriga singib ketishi, yoshlikning bahorga, keksalikning kuzga o'xshatilishi kabi tayyor tasvirlardan emas, balki yangicha tashbehlarining kashf etilishi iste'dodli shoir Tilak Jo'ra ijodiga xos xususiyatdir. Bu novator shoirning ijodini chuqur o'rganish adabiyotimiz, she'riyatimiz rivojida muhim qadamlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T. Jo'ra. Saylanma. Toshkent – 2011;
2. T. Jo'ra. "Ruhiyat" she'riy to'plam. Toshkent – 1990;
3. S. Olim. "Tabiiylik" maqola. "Toshkent haqiqati" gazetasi, 2023-yil 30-may.
4. Qodirova N. DALILLASH MUNAQQID USLUBINING MUHIM BELGISI SIFATIDA //Solution of social problems in management and economy. – 2024. – T. 3. – №. 1. – C. 33-37.
5. Qodirova N. ADABIY-TANQIDIY MAQOLADA IJODKOR ICHKI DUNYOSINING IN'IKOSI:(Ulug 'bek Hamdam ijodi misolida) //«RAUF PARFI IJODINING MA'NAVIY-MA'RIFIY AHAMIYATI». – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 90-92.
6. Kodirova N. REFLECTION OF THE INNER WORLD OF THE CREATOR IN A LITERARY-CRITIC ARTICLE (on the example of Ulugbek Hamdam's work) //Best Journal of Innovation in Science, Research and Development. – 2023. – T. 2. – №. 8. – C. 160-162.
7. Ахмедова Ш. Н., Бахтияри Л. Т., Кадирова Н. С. О Творческой Специфике Литературной Критики //Miasto Przyszłości. – 2023. – T. 42. – C. 326-329.
8. Кадирова Н. С. ОЛИМПИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И. Ҳаққул ижоди мисолида) //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2022. – T. 5. – №. 2.